

MEHMONXONA XO'JALIGI VA UNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Hafizov Abdulla,
Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Mehmonxona xo'jaligi doim turizm sohasi rivojlanishining asosiy belgilaridan biri bo'lib kelgan. Mehmonxonalarining rivojlanishini bir necha boshqichlarga bo'lib o'rganish va tahlil qilish mumkin. Bunday tahlil turizm va mehmondorchilik sohaning rivojlanishi hamda butun kishilik jamiyatining rivojlanishi orasidagi aloqadorlikni yaqqol anglashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Mehmonxona xo'jaligi, turizm, rivojlanish bosqichlari, daromad, xarajat, mehmondo'stlik sanoati.

Mehmonxona xo'jaligini boshqarish deganda ishni tashkil qilishga ta'sir ko'rsatadigan shart-sharoitlar va ishlar borligi tushuniladi. Bevosita bular mehmonxona xo'jaligiga ta'sir qiluvchi omillar sanaladi. Biroq, mehmonxona xo'jaligida faoliyat maqsadlari va vazifalari bevosita bozor tamoyillaridan kelib chiqadi.

Ma'lumotlarni sotuvchilar o'z turistik mahsulotlarini imkon boricha ko'proq foyda beradigan qilib sotishga, turistlar esa ushbu turistik mahsulotlarni imkon boricha arzon narxda xarid qilishga intiladi. Ularning manfaatlari turistik bozordagi baholar mexanizm orqali muvozanatlashadi. Shu munosabat bilan bozor iqtisodiyotining qanday tamoyillari tadbirlarga xos bo'lgan hisoblanadi.

Avvalo, mehmonxonani boshqarishda xususiy mustaqillik, ya'ni avtonomiya tamoyili katta rol o'ynaydi. Iqtisodiyotda hamma tashabbuslar erkin harakat

qiladigan iqtisodiy subʻektlardan kelib chiqadi. Shuning uchun mehmonxona menejeri amaldagi qonunlar doirasida oʻz istagiga qarab ish yuritishi mumkin.

Shu boisdan ham, mehmonxonalarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda va omillar bilan izohlanadi. Zero, Oʻzbekistonda sayyohlik koʻlami va tarixiy qadamjolarining koʻpligi boʻyicha dunyodagi yuqori mamlakatlar qatorida turadi. Ana shularni inobatga olib, mustaqillik yillarida turizmni rivojlantirish, xususan, uning muhim tarkibiy qismi boʻlgan mehmonxona xoʻjaligi va undagi servis sohasini zamon talablari darajasida takomillashtirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Bu borada Oʻzbekiston Respublikasining “Turizm toʻgʻrisida”gi Qonuni, Prezidentimizning “Oʻzbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash toʻgʻrisida”gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining “Oʻzbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarori bu borada muhim muhim asos boʻlib xizmat qiladi. Shular yordamida Oʻzbekiston turizmida mehmonxona xoʻjaligini rivojlantirish omillarining natijasi asosida amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, respublikada mehmonxona xoʻjaligi tarkibida kafe va restoranlar, kempinglar, oʻyin-kulgi va dan olish obʻektlar, shuningdek ajoyib togʻli joylarga va daryolarga turistik xizmatlarning oʻziga xos tamoyillariga ega boʻlmoqda. Demak, bu borada davlat hukumati unvoniga koʻtarilgan turizmni rivojlanishini qoʻllab-quvvatlashda turizm hukumat, xususiy shaxslar va turizm sohasi bilan shugʻullanadigan tashkilotlar uchun daromadlarning asosiy manbasi boʻlmoqda.

Darhaqiqat, XX asrning 60-90 yillarida sayyohlik faoliyatida vujudga kelgan qarama-qarshiliklarni alohida oʻrganib chiqish hamda mehmonxonalarda sayyohlik jarayoniga foydali taʻsir koʻrsatadigan omillar quyidagi asosiy guruhga ajratiladi:

- ijtimoiy - iqtisodiy;
- siyosiy;
- demografik.

Yuqoridagilar bilan birgalikda, mehmonxona xo'jaligining tarkibidagi omillar sifatiga turizm bilan bog'liq bo'lgan ob'ektlar kiradi. Jumladan, ularga umumiy ovqatlanish va savdo shoxobchalari, moliyaviy tashkilotlar, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarini, kommunal xizmatlarni ko'rsatuvchi korxonalar, yo'l qurilishi va ta'mirlash muassasalari, sanitariya-epidemiologiya, bojxona idoralari, avtomobil va temir yo'l vokzallari, aeroport, madaniy dam olish maskanlari, tarixiy-arxitektura yodgorliklari, xalq milliy san'ati va hunarmandchilik korxonalarini hamda kadrlarni tayyorlash kiradi.

Mehmonxona xo'jaligi tarmog'ining iqtisodiyotiga iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular jumlasiga iqtisodiyotning umumiy holati, aholi jon boshiga olinadigan o'rtacha daromad, ishsizlik darajasi, mahalliy valyutani ayirboshlash kursi, soliq solish darajasi, kreditlarga belgilangan bank foizi kabilar kiradi. Ayni paytda, mehmonxona xo'jaligining rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy omillar, chunonchi daromad darajasiga ko'ra aholining taqsimlanishi, ma'lumot darajasi, turmush tarzi, yosh tuzilishi, shahar va qishloq aholisi darajasi hamda turizmning rivojlanishi katta rol o'ynaydi.

Shuningdek, uning tarkibidagi omil bo'lgan mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz natijasida chet el investitsiyalari kelishi to'xtaydi, ushbu mamlakatga tovarlar eksporti kamayadi, bu esa mehmonxonalarda biznes-turistlarning soni kamayishiga olib keladi.

Kurort mintaqalarida mehmonxonalarining to'lishiga tez o'zgaradigan dam olish joylari va turlariga bo'lgan moda, viza olish bilan bog'liq qiyinchiliklar, transport kompaniyalarining ish sharoitlari ta'sir ko'rsatadi.

Mehmonxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ichki omillar, jumladan, qabul qilingan boshqarish va nazorat tizimi (xarajatlar ustidan nazorat tizimi), ko'rsatiladigan xizmatlar darajasi, shuningdek, mehnat munosabatlari ham ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli ham, mehmonxona maʼmuriyati xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilashga, ishchi kuchining qoʻnimsizligini kamaytirishga va mehnat jamoasidagi muhitni yaxshilashga doim eʼtibor berishi kerak.

Shular bilan birga, mehmonxonaning iqtisodiy koʻrsatkichlariga notoʻgʻri tanlangan tariflar tizimi taʼsir koʻrsatadi. Jahonda mehmonxona tariflarining quyidagi asosiy tizimlari qoʻllanadi.

- tarifga faqat yashash uchun haq (Room only);

- tarifga yashash uchun haq va nonushta (Room and breakfast); oʻz ichiga kontinental nonushta (sharbat, qahva yoki choy, bulochka, jem), inglizcha nonushta (vetchina bilan quymoqni qoʻshish) hamda “Shvedcha” stol (pishloq, kolbasa mahsulotlari, non-bulka mahsulotlari, mevalar, jemlar, sharbatlar, asal, qahva va choyni oʻziga-oʻzi xizmat koʻrsatish usulida taqdim etish) kabilarni oladi.

- yarim pansion (Half board, demi-pension, modified American plan). Bu tarifga yashash haqi, nonushta va tushlik yoki kechki ovqat kiradi. Tarif ayrim kurort mehmonxonalarida va maʼrifiy maqsadlarda sayohat qiluvchi turistlarga, shuningdek, biznesmenlarga xizmat koʻrsatadigan mehmonxonalarda qoʻllanadi.

Ushbu mehmonxonalarda yashaydigan turistlar shahar boʻylab ekskursiya qiladi, oʻsha yerda tushlik qiladi, kechqurun esa mehmonxonaga qaytib keladi. Kurort mehmonxonalarida yashaydigan turistlarga kelsak, ular shu erda tushlik qilishni, kechqurun esa turli restoranlar va kafelarda ovqatlanishni maʼqul koʻradi.

- pansion (en pension, American plan). Bu tarifga yashash haqi va uch yoki toʻrt mahal ovqatlanish kiradi. Kurort mehmonxonalarida va umumiy ovqatlanish tarmogʻi yaxshi rivojlanmagan mintaqalarda qoʻllanadi.

- “Hammasi kiritilgan” (All included). Tarifga yashash haqi, koʻp marta ovqatlanish mijoz tanlagan bir necha restoranlardan birida, koʻngilochar vositalarning hammasi va bardagi ichimliklar kiradi. Odatda begonalardan

Mehmondoʻstlik yoki mehmon qabul qilishning bugungi industriyasi - bu hudud yoki turistik markaz xoʻjaligining eng kuchli tizimi va turizm iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ana shulardan kelib chiqib, mehmondoʻstlik

sanoati korxonalarining evolyusiyasida mehmonxonalarining rivojlanishi tarixiy jihatdan kishilik jamiyatining rivojlanish bosqichlariga mos keluvchi quyidagi davrlarga ajratiladi (1-rasm):

1-rasm. Mehmonxonalarining rivojlanish davrlari

Qadimgi davr o'z ichiga miloddan avvalgi IV ming yillik – milodiy 476 yillarni oladi. Aksariyat tarixchilar jamiyat taraqqiyotining bu davriga hozirgi mehmonxonalar va restoranlarning “ajdodi” bo'lgan dastlabki mehmonxona korxonalarini paydo bo'lgan davrni kiritadilar. Bunday korxonalar tavernalar shaklida qadimgi manuskriptlarda tilga olinadi. Jumladan, miloddan avvalgi 1700 yilda yozilgan Bobil podshosi Xammurapi kodeksi mana shunday manuskriptlardan biridir.

Qadimgi Yunonistonda miloddan avvalgi I ming yillikda tavernalar ijtimoiy va diniy hayotning muhim unsuri hisoblangan. Tavernalarda sayohatchilarni joylashtirish uchun xonalar mavjudligiga qaramay, ular asosan ovqatlanish xizmatlari ko'rsatishga mo'ljallangan.

Vaholanki, savdo-sotiqning rivojlanishi va shu bilan bog'liq uzoq muddatli safarlar nafaqat ovqatlanish, balki tunash joylarini tashkil qilishni ham taqozo etgan. Shu holat mehmonxona korxonalarining boshqa turi bo'lgan karvonsaroylarning paydo bo'lishini belgilab berdi.

Aslida, karvonsaroylarning eng rivojlangan tarmog'i Rim imperiyasi hududida tashkil etilgan. Qadimgi Rim karvonsaroylari asosiy yo'llarning yoqasidagi

shaharlar va qishloqlarda bir-biridan taxminan 25 mil (40,225 km.) oraliqda joylashgan edi.

Chunki, Rim davlati zamirida yotuvchi qat'iy sinfiy tabaqalanish o'sha davrdagi mehmondo'stlik korxonalarining faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Chunki, sayohatchilar bu erda sinfiy belgisiga ko'ra joylashtirilgan. Biroq, savdogarlar, tojirlar hamda oddiy xalqdan chiqqan boshqa sayohatchilar davlat xizmatchilari va hukumat choparlari bilan yonma-yon joylashtirilishi mumkin emas edi.

1906 yilda jahonning turli mamlakatlarida joylashgan 1700 ta mehmonxonani birlashtirgan mehmonxonalar sohiblari xalqaro uyushmasi tashkil topdi. Hozirgi davr o'z ichiga XX-XXI asrlarni oladi. Ushbu hozirgi davrda mehmondo'stlik sanoati korxonalarining rivojlanishida tendensiyalar shakllanib, bularning qatoriga quyidagilar kiritiladi:

- mehmonxona va restoran xizmatlari ixtisoslashuvining chuqurlashishi;
- xalqaro mehmonxona va restoran tarmoqlarining tashkil topishi;
- kichik korxonalar tarmog'ining rivojlanishi;
- mehmondo'stlik sanoatiga yangi kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi.

Ushbu davrda to'la servisli an'anaviy mehmonxonalar bilan bir qatorda taklif qiluvchi xizmatlarning to'plami qisqartirilgan ixtisoslashgan korxonalar paydo bo'ldi. Jumladan, korxonalarining ixtisosligi har xil bo'lib, bunda mehmonxonalar turistik bozorning muayyan segmenti vakillariga ixtisoslashadi.

Shuningdek, restoranlar milliy taomlar, nonushtalar va kechki ovqatlar tayyorlashga ixtisoslashadi. So'nggi yillarda gamburgerlar va qovurilgan kartoshkaga (McDonald's), pitssaga (Pizza Hut, Domino, Little Geasar), bifshtekslarga (Sizzler), dengiz mahsulotlariga (Red Lobster), sendvichlarga (Subway) ixtisoslashgan tez xizmat ko'rsatish restoranlari butun jahonda ommaviylashdi.

Odatda, ular taklif qiluvchi taomlar soni cheklangan bo'ladi. Bunday

Ushbu yillarda AQSH mehmonxona tarmoqlari jahonda yetakchi mavqeni qo'lg'a kiritdi. Ular jahonning o'nta etakchi mehmonxona tarmoqlari qatoridan Yevropaning Travelodge International va Master Hosts International tarmoqlarini siqib chiqardi.

Shu bilan birga, mehmonxonalar xalqaro uyushmasi tomonidan mehmonxonalar tarmoqlari quyidagi uch xil toifaga ajratiladi:

- korporativ mehmonxonalar – ko'p sonli korxonalariga ega mehmonxona korporatsiyalari;
- bronlash umumiy tizimidan, marketing, reklama konsepsiyasidan va alohida korxonaga qimmatlik qiluvchi boshqa xizmatlardan foydalanish uchun birlashtirilgan mustaqil korxonalar tarmoqlari;
- boshqaruv xizmatlari ko'rsatuvchi tarmoqlar.

Adabiyotlar

1. Xoliqulov A.N. Mehmonxonalarda servis sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari. Nomzodlik dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2011.
2. УокерДж. Введениевгостеприимство. – М.:ЮНИТИ, 1999. С. 12.